

**ТАКСОНОМИЧЕСКИЙ СОСТАВ И ЭКОЛОГО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
ВОДОРΟΣЛЕЙ СЕМЕЙСТВА *FRAGILLARIACEAE* (KÜTZ.) D. T. РАСПРОСТРАНЕННЫХ В
ВОДНЫХ ЭКОСИСТЕМАХ НАХЧЫВАНСКОЙ АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ**

Кахраманов С.

ORCID: 0009-0003-9200-5270

канд. биол. наук, Министерство науки и образования Азербайджанской Республики,
Институт Биоресурсов (Нахчыван), Нахчыван, Азербайджан

**TAXONOMIC COMPOSITION AND ECOLOGICAL AND GEOGRAPHICAL FEATURES OF
ALGAE THE FAMILY *FRAGILLARIACEAE* (KÜTZ.) D. T. COMMON IN AQUATIC ECOSYSTEMS
OF THE NAKHCIVAN AUTONOMOUS REPUBLIC**

Kahramanov S.

ORCID: 0009-0003-9200-5270

PhD in Biology, Ministry of Science and Education of the Republic of Azerbaijan,
Institute of Bioresources (Nakhchivan), Nakhchivan, Azerbaijan

АННОТАЦИЯ

Изучение таксономического состава и эколого-географических особенностей диатомовых (*Bacillariophyta*) водорослей проводится впервые в Нахчыванской Автономной Республике. Качество и экологическое состояние воды водохранилищ и рек оценивают на основе таксономической структуры водорослей и уровня развития водорослевых сообществ. Поскольку водоросли очень чувствительны к изменению условий среды, их широко используют при оценке показателей биологической характеристики водоемов [Баринова С.С и др. 2015; Adil Al-Handal и др. 2016; Джафарова С.К. и др. 2018; Marina Potapova, 2014]. Водоросли весьма чувствительны к изменению условий среды, и их широко используют при оценке показателей биологических характеристик водоемов [Marina Usoltseva и др. 2023; 13, 2016; Cüneyt Nadir Solak и др. 2012]. Интенсивность распространения видов диатомовых водорослей рода *Fragilaria* Lyngb. 1819 зависит от типа воды и рек, высотной поясности, в которой они расположены, сезона года и температуры их вод [Мухтарова Ш.Дж., и др. 2012; Сейфали Кахраманов., 2016, 2021, 2023].

В ходе проведенных исследований обнаружено 12 видов, относящихся к 6 родам семейства *Fragillariaceae* (Kütz.) D. T. Наибольшее количество видов обнаружено в родах *Fragilaria* Lyngb. 1819 – 4, *Cymbella* C., *Agardh* 1830, *Pinnularia* Ehrenb. 1840 и *Navicula* Bory 1826 – по 2 вида.

ABSTRACT

The study of the taxonomic composition and ecological-geographical features of diatoms (*Bacillariophyta*) is being conducted for the first time in the Nakhchivan Autonomous Republic. The quality and ecological state of water in reservoirs and rivers are assessed based on the taxonomic structure of algae and the level of development of algal communities. Since algae are very sensitive to changes in environmental conditions, they are widely used in assessing the biological characteristics of water bodies [Barinova S.S. et al. 2015; Adil Al-Handal et al. 2016; Dzhafarova S.K. et al. 2018; Marina Potapova, 2014]. Algae are very sensitive to changes in environmental conditions, and they are widely used in assessing the biological characteristics of water bodies [Marina Usoltseva et al. 2023; 13, 2016; Cüneyt Nadir Solak et al. 2012]. The intensity of distribution of diatom species of the genus *Fragilaria* Lyngb. 1819 depends on the type of water and rivers, the altitudinal zone in which they are located, the season of the year and the temperature of their waters [Mukhtarova Sh.Dzh., et al. 2012; Seifali Kahramanov, 2016, 2021, 2023]. During the conducted research, 12 species belonging to 6 genera of the family *Fragillariaceae* (Kütz.) D. T. were discovered. The largest number of species was found in the genera *Fragilaria* Lyngb. 1819 – 4, *Cymbella* C., *Agardh* 1830, *Pinnularia* Ehrenb. 1840 and *Navicula* Bory 1826 – 2 species each.

Ключевые слова: Диатомовые водоросли, род, вид, экология, алгофлора.

Keywords: Diatoms, genus, species, ecology, algaeflora.

Материал и методика

В качестве объектов исследования были выбраны водохранилища имени Г. Алиева, Арпачай, реки Нахчыванчай и Гиланчай. Для сбора образцов водорослей были выбраны постоянные стационарные пункты в различных местах озер и рек (рисунки 1, 2, 3, 4, 5). Пробы водорослей собирали во время экспедиций и на свободных маршрутах ранней весной. Пробы из водоёмов собрали с берега, а также с участков, отстоящих от берега на

4,5–5 м, с помощью специально сконструированной фитопланктонной сети. Образцы отбирались из проточных вод (рек и каналов), прибрежных вод на участках реки, расположенных на разных высотах, из ручья, а также из стоячих водоемов вдали от основного источника. Отбор проб и изучение водорослей проводились в течение всего года. Пробы отбирались с поверхности водоёмов в различных глубинах, прибрежной и сублитеральной зонах в зависимости от типа водоемов, уровня развития во-

дорослей, цели исследования, а также возможностей имеющихся приборов и оборудования. Для этой цели использовали специально сконструированную фитопланктонную сеть. В всех случаях изучение водорослей методом сбора проб проводился во все сезоны года. Пробы собрали конической фитопланктонной сетью, изготовленной из капронового сита № 77 [Мордухой-Болтовской Ф.Д., М., 1975]. Для сбора водорослей в прибрежных зонах фитопланктонную сеть протягивали горизонтально, а в глубинных зонах – вертикально, от дна к поверхности. Видовой состав собранных образцов определили под микроскопом, пока они ещё свежие. Оставшиеся пробы фиксировали в обычном или 5% нейтральном формалине. Видовой состав водорослей определяли микроскопическими исследованиями, а их видовую принадлежность определяли с помощью маркеров [Забелина М.М.,

и др. 1951]. Для определения видового состава водорослей использовались микроскопы с цифровыми камерами. Виды определялись с использованием общепринятых идентификаторов, а их таксономический спектр – с использованием новых международных номенклатур: “Biolib”, “Itis”, “E01” [15, 16, 17].

Водоохранилище имени Гейдара Алиева (Вайхыр) (1059 м над уровнем моря) – одно из новейших водохранилищ, созданных на реке Нахчыванчай на территории Бабекского и Шахбузского районов. Его объём составляет 100 млн м³. Водоохранилище считается перспективным для развития рыболовства. Начиная с апреля, в результате таяния снега и паводков, вызванных дождевыми водами, сюда приносится много ила и взвеси [С.Ю. Бабаева, 1999].

Рисунок 1. Водоохранилище им. Г. Алиева. Постоянные стационарные точки сбора проб.

Арпачай, левый приток Араза, берёт начало на юго-западном склоне Даралаяза и протекает по территории Армении и Шарурского района. Наименьшая полноводность здесь наблюдается в январе-феврале. В марте-мае в реке наблюдаются сильные паводки, вызванные таянием снега и выпадением осадков. Среднегодовой расход воды реки составляет 20 м³/сек, большая часть которого приходится на весенний период. 35% общего запаса воды при-

ходится на снег, 14% – на дожди, остальное – подземные воды. [Бабаев С.Ю., 1999]. Длина реки составляет 126 км, площадь бассейна — 2630 км². Основную часть годового стока составляют дождевые, снеговые и грунтовые воды. Среднегодовой расход взвешенных наносов составляет 2,38 кг/сек, а заиление достигает 120 г/м³. В настоящее время на реке создано Арпачайское водохранилище объёмом 150,4 млн м³.

Рисунок 2. Арпачайское Водохранилище Постоянные стационарные точки сбора проб.

Один из водотоков Нахчыванчай. Это левый приток Араза. Его длина 81 км, площадь бассейна 1630 км², он берет начало на южном склоне Кечелдага (2720 м). Основные притоки: Селесузчай (длина 19 км), Джахричай (длина 45 км) справа, Шахбузчай (длина 27 км), Кукучай (длина 20 км), Гахабчай (длина 21 км) слева. Сток состоит из снега, дождей и грунтовых вод. Годовой расход воды составляет 5,23 м³/сек. Годовой сток взвешен-

ных наносов составляет 3,67 кг/сек, среднее содержание ила в воде 700 г/м³, а в период половодья повышается до 1000 г/м³. Вода гидрокарбонатно-кальциевая. Минерализация её достигает 150 мг/л в истоке и 300–500 мг/л в устье. Зимой река в отдельные годы покрывается льдом. На Нахчыванчае построено В настоящее время на реке создано водохранилище имени Гейдара Алиева (Вайхырское) объёмом 100 млн м³ [Бабаев С.Ю., 1999].

Рисунок 3. Нахчыванчай. Постоянные стационарные пункты сбора проб.

Рисунок 4. Нахчыванчай. Постоянные стационарные пункты сбора проб.

Рисунок 5. Гиланчай. Постоянные стационарные пункты сбора проб.

Одна из самых многоводных рек региона – Гиланчай – расположена в Ордубадском районе и является левым притоком реки Араз. Длина реки составляет 53,4 км, а площадь бассейна – 426 км². Она берёт начало на юго-западном склоне Зангезурского хребта (2876 м над уровнем моря). Благодаря многоводности считается третьей по величине рекой Нахчыванской Автономной Республики. Основные притоки: Сакгарсу, Насырвазчай, Парагачай (слева) и Архадерачей (справа). Годовой сток реки формируется за счёт снегового, дождевого и грунтового питания. Среднегодовой расход взвешенных наносов составляет 0,44 кг/сек, средняя за-

илённость – 141 г/м³. Вода гидрокарбонатно-кальциевая, минерализация 300–500 мг/л. На русле реки создано современное гидротехническое сооружение [Бабаев С.Ю., 1999].

Результаты исследования

Для изучения таксономического состава и эколого-географических особенностей диатомовых (Bacillariophyta) водорослей, относящихся к роду *Fragilaria* Lyngb. 1819, были собраны литературные данные, собраны образцы водорослей во время экспедиций и свободных маршрутов на водохранилищах им. Г. Алиева, Арпачайского и рек Нахчыванчай, Гиланча, а также определен видовой состав с помощью микроскопа и определителей.

В водохранилище им. Г. Алиева обнаружены виды: *Fragilaria capucina* Desmazières, *Fragilaria dilatata* (Brébisson) Lange-Bertalotnöv, *Pinnularia borealis* Ehrenb. 1843, *Achnanthes brevipes* C. Agardh 1824 Syst. Alg. var. *Brevipes*, *Navicula minima* Grunov in Van Heursk 1880, *Navicula minima* Grunov in Van Heursk 1880, *Asterionella formosa* Hassal 1855 в водохранилище Арпачайском - *Fragilaria brevistriata* Grunow in Van Heurck, *Cymbella affinis* Kütz. 1844, *Pinnularia borealis* Ehrenb. 1843, *Navicula minima* Grunov in Van Heursk 1880, *Navicula angusta* Grunow 1860, в Нахчыванчае - *Asterionella formosa* Hassal 1855, *Fragilaria capucina* Desmazières, *Fragilaria capucina* var. *Amphicephala*, (Grunow) Lange-Bertalot, *Cymbella affinis* Kütz. 1844, *Fragilaria capucina* Desmazières, *Fragilaria dilatata* (Brébisson) Lange-Bertalotnöv, *Pinnularia borealis* Ehrenb. 1843, *Achnanthes brevipes* C. Agardh 1824 Syst. Alg. var. *Brevipes*, *Navicula minima* Grunov in Van Heursk 1880, в Гиланчае - *Fragilaria dilatata* (Brébisson) Lange-Bertalotnöv, *Cymbella aspera* (Ehrenb.), *Pinnularia brebissonii* Kütz. Rabenh 1864, *Fragilaria brevistriata* Grunow in Van Heurck, *Navicula minima* Grunov in Van Heursk 1880

Таксономический состав водорослей семейства *Fragillariaceae* (Kütz.) D. T.

Bacillariophyta-Diatomeae

Класс: *Pennatae*

Ряд: *Arapillinales* Schütt.

Семейства: *Fragillariaceae* (Kütz.) D. T.

Род 1: *Fragilaria* Lyngb. 1819

Виды: 1. *Fragilaria brevistriata* Grunow in Van Heurck*

2. *Fragilaria capucina* Desmazières*

3. *Fragilaria capucina* var. *Amphicephala*, (Grunow) Lange-Bertalot*

4. *Fragilaria dilatata* (Brébisson) Lange-Bertalotnöv*

Род 2: *Asterionella* Hassal 1885

Вид: *Asterionella formosa* Hassal 1855*

Род 3: *Cymbella* C. Agardh 1830

Виды: 1. *Cymbella affinis* Kütz. 1844*

2. *Cymbella aspera* (Ehrenb.)*

Род 4: *Achnanthes* Bory 1822

Вид: *Achnanthes brevipes* C. Agardh 1824. Syst. Alg. var. *Brevipes**

Род 5: *Pinnularia* Ehrenb. 1840

Виды: 1. *Pinnularia borealis* Ehrenb. 1843*

2. *Pinnularia brebissonii* Kütz. Rabenh 1864*

Род 6: *Navicula* Bory 1826

Виды: 1. *Navicula minima* Grunov in Van Heursk 1880*

2. *Navicula angusta* Grunow 1860*

В ходе исследований в планктоне и бентосе водохранилищ и рек Нахчыванской АР обнаружено 12 видов, относящихся к семейству *Fragillariaceae* (Kütz.) D. T. Эти виды впервые отмечаются для альгофлоры Нахчыванской Автономной Республик.

Литература

1. Бабаев С.Ю. География Нахчыванской Автономной Республики. Баку – Элм, 1999, 226 с.
2. Баринова С.С., Ключенко П.Д., Белоус Е.П. Водоросли как индикаторы экологического состояния водных объектов: методы и перспективы // Гидробиол. журн., 2015, 51(4), с. 3—23
3. Джафарова С.К., Мухтарова Ш.Ч. Диатомовые водоросли пресных вод Азербайджана. Баку «Элм», 2018, 240 с.
4. Забелина М.М., Киселев И.А., Прошкина-Лавренко А.И., Шешуков В.С. Определитель пресноводных водорослей СССР, М. 1951, 611 с.
5. Методика изучения биогеоценозов внутренних водоемов. АН СССР, Институт Биологии Внутренних вод. Отв. редактор Ф.Д. Мордухой-Болтовской. М., 1975, 240 с.
6. Мухтарова Ш.Дж., Джафарова С.К. Географический анализ альгофлоры водоемов южного склона Большого Кавказа (Азербайджан) // Теоретической и прикладной проблемы агропромного комплекса, 2012, № 2, с. 31-35
7. Сейфали Кахраманов. Сине-зеленые водоросли озер и рек Нахчыванской Автономной Республики, Монография, Баку: Типография АФПолиграф, 2016, 196 с.
8. Сейфали Кахраманов. Распространение диатомовых и сине-зеленых водорослей в водоемах Нахчыванской Автономной Республики, Научные труды Нахчыванского отделения НАНА. Серия естественных и технических наук, Нахчыван: Туси, 2021, т. 17, № 4, с. 111-116
9. Сейфали Кахраманов. Таксономический состав и эколого-географическая характеристика водорослей рода *Fragilaria* Lyngb., распространенных в водохранилищах Нахчыванчай и Узуноба Нахчыванской Автономной Республики. Научные труды Института Биоресурсов (Нахчыван), № 1, Баку, 2023, с. 194-204
10. Adil Al-Handall, Kathryn Taffs, Dawood Abdullah & Atun Zawadzki. Vertical distribution of diatoms in the sediment of Al-Huwaiza Marsh, Southern Iraq and their use as indicators of environmental changes // *Algological Studies* Stuttgart, May 2016, 150 (2016), p. 53–76
11. Marina Potapova Diatoms of Bering Island, Kamchatka, Russia // *Nova Hedwigia*, Beiheft, Stuttgart, July 2014, 143, p. 63–102
12. Marina Usoltseva1, Lyubov Titova1, Abdulmonem Hassan, Svetlana Reshetova, Elena Rodionova, Marina Maslennikova, Irina Chuvashova, Sergei Rasskazov. Diversity, stratigraphy and ecology of diatoms and plant pollen in the Miocene-Pliocene sediments of the Vitim Plateau (Baikal region, Russia) // *Acta Biologica Sibirica*, 2023, 9: 643–682
13. Vertical distribution of diatoms in the sediment of al-Huwaiza Marsh, southern Iraq and their use as indicators of environmental changes // *Algological Studies* Stuttgart, 150, 2016, p. 53–76
14. Cüneyt Nadir Solak, Luc Ector, Agata Z. Wojtal, Éva Ács and Eduardo A. Mor A review of investigations on diatoms (Bacillariophyta) in Turkish inland waters // *Nova Hedwigia*, Beiheft 141, Article Stuttgart, März 2012, p. 431–462
15. <https://www.biolib.cz/en/participate/>
16. <https://itis.gov/>
17. <https://eol.org/resources/1174>